

Dermatoskopik tasvirlardan teri saratonining informativ belgilarini ajratib olishning an'anaviy hamda chuqur o'qitishga asoslangan yondashuvlari tahlili

Akhmadkhon Bobokhonov,

Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti doktoranti
Samarqand, O'zbekistan.
b_akhmadkhon@mail.ru

Annotatsiya: Kompyuter yordamida diagnostika (CAD) tizimlarida teri saratonini aniqlashda, kasallikning o'ziga xos informativ belgilarini ajratib olish (IBAO) muhim ahamiyat kasb etadi. IBAOning asosiy maqsadi dermatoskopik tasvirlarni teri kasalligining eng muhim patologik ma'lumotlarni saqlaydigan ixcham raqamli tavsiflovchilar to'plamiga aylantirishdir. Tasvirlardan ajratib olinadigan belgilar asosan rang taqsimoti, teksturaning notekisligi, shakl assimetriyasi va chegara deformatsiyasi kabi muhim ma'lumotlarni tasvirlaydi. Ushbu tadqiqot ishida dermatoskopik tasvirlardan teri kasalliklarining o'ziga xos IBAOning an'anaviy hamda DL ga asoslangan yondashuvlari tahlil qilindi. Shuningdek, tadqiqot natijasida ushbu usullarning dermatoskopik tasvirlardan teri saratonining informativ belgilarini ajratib olishdagi yutuqlari hamda kamchiliklari taqqoslandi.

Kalit so'zlar: Informativ belgilarni ajratib olish, CAD, Teri saratoni, Chuqur o'qitish (DL), Konvolyutsion neyron tarmoq (CNN).

Kirish. Teri kasalliklari bugungi kunda keng tarqalgan hamda erta bosqichlarda aniqlash talab qiladigan sog'liqni saqlash muammolaridan biri hisoblanadi. Xususan, teri saratoni juda jiddiy teri kasalliklaridan biri bo'lib, bugungi kunda o'lim darajasi yuqoriligi va tez rivojlanishi bilan boshqa teri kasalliklaridan ajralib turadi [1]. Teri saratonini erta bosqichlarda aniqlash, kasallikning keng tarqalib ketishini oldini olish hamda davolash choralari amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda dermatologlar teri lezyonlarni makroskopik va dermoskopik tasvirlash texnikalari yordamida kattalashtirib, vizual tekshiruv asosida teri saratonini aniqlaydilar. Shuningdek, aniqlashda qo'shimcha tahlil talab qilinsa, gistapologik tahlil o'tkazish yoki teri biopsiyasi qirqib olish kabi an'anaviy usullardan foydalaniladi [2]. Ammo ushbu an'anaviy usullar inson omiliga bog'liqligi, murakkabligi, ko'p vaqt va xarajat talab qilishi tufayli samarali emas. Bu esa dermatologiyada CAD tizimlarining qo'llanilishiga va rivojlanishga turtki bo'ldi.

Sun'iy intellekt (AI) ning tibbiyotga integratsiyasi shifokorlar ishini osonlashtirish bilan birga tashxislashdagi murakkabliklarni hamda noaniqliklarni oldini olishga yordam beradi [3]. AI ning jadal rivojlanishi, tibbiy tasvirlar asosida teri saratonini aniqlash avtomatlashtirilgan tizimlarining

tashxislash aniqligi hamda ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. AI asosidagi tizimlar teri saratonini aniqlashda asosan teri shikastlanishi tuzilmalarini yuqori aniqlikda vizualizatsiya qiladigan dermatoskopik tasvirlarga tayanadi. Ushbu tizimlarning aniqligi teri yuzasidan olingan dermatoskopik tasvirlar qanchalik kasallik informativ belgilarini namoyon etishiga bog'liq. Informativ belgilarni ajratib olish dermatoskopik tasvirlarni teri lezyonlarining patologik xususiyatlarini samarali aks ettiruvchi miqdoriy, farqlovchi va matematik jihatdan tavsiflanadigan atributlar to'plamiga aylantirishga qaratilgan. Ushbu informativ belgilar tasvirdagi lezyon chegara assimetriyasi, rang o'zgarishi, teksturasi, nosimmetriklik, shaklning buzilishi va yuqori darajadagi semantik naqshlar kabi muhim diagnostika belgilarini kodlaydi. Olingan informativ belgilarning sifati tashxislashning umumiy ishlashi va uning aniqliligini belgilaydi. Chunki, AI modeli ushbu ajratib olingan informativ belgilar asosida teri saratoni sinflarni tasniflaydi. Shunday qilib, dermatoskopik tasvirlardan kasallik informativ belgilarini ajratib olish butun teri saratonini tahlil qilishda eng muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, ML modellari uchun teri saratonini tasniflashda kiruvchi tasvirdagi lezyon informativ belgilari muhim ahamiyat kasb etadi [4]. Xulosa qilib aytganda informativ belgilarni ajratib

olish, dermatoskopik tasvir ma'lumotlari va AI asosidagi teri saratonini aniqlash hamda qaror qabul qilish tizimlari o'rtasida asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda teri saratonini dermatoskopik tasvirlarni tahlil qilish orqali tashxislashda informativ belgilarni ajratib olish uchun asosan mahalliy ikkilik naqsh (LBP), yo'nalgan gradientlar gistogrammasi (HOG), kulrang darajalarning birgalikdagi uchrashish matritsasi (GLCM), Haralick, momentlar kabi an'anaviy usullardan keng foydalaniladi. Ushbu usullar lezyon darajalarini kuchli klinik talqin qilish va past hisoblash murakkabligini ta'minlaydi. Shuningdek, ular kichik o'lchamli ma'lumotlar to'plamlarida va real vaqt rejimida diagnostika tizimlarida samarali hisoblanadi. Biroq, ushbu an'anaviy usullar teri saratoni kabi murakkab lezyon o'zgaruvchanligini ifodalash imkoniyatlari cheklangan. Katta va murakkab lezyonga ega tasvirlar to'plamlarida ular tasvir informativ belgilarini ajratishda samarali emas [5]. DL yondashuvlarining paydo bo'lishi teri saratoni tasvirlaridagi informativ belgilarni ajratib olishda an'anaviy usullardagi muammolarni bartaraf etdi. Ushbu yondashuv asosida lezyon belgilarini avtomatik ravishda o'rganish imkoniyati yuzaga keldi. Tadqiqotchilar tomonidan konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) tasvirlardan ko'p darajali va ierarxik xususiyatlarni ajratib olishda yuqori aniqlikka erishishi ta'kidlanmoqda va bu metodlar ustida ko'plab izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, CNN modelining AlexNet, VGG, ResNet, EfficientNet kabi oldindan o'qitilgan arxitekturalari yordamida olingan informativ belgilar murakkab vizual naqshlarni ifodalashda an'anaviy usullarga nisbatan ancha samarali [6]. Ushbu tadqiqot ishida dermatoskopik tasvirlardan saraton informativ belgilarini ajratib olishning an'anaviy va DL modellariga asoslangan usullari tizimli tahlil qilindi. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda qo'llanilayotgan yondashuvlarning imkoniyatlari muhokama qilindi. Tadqiqot ishining tashkil qilinishi quyidagicha:

- 2-bo'lim: Tadqiqot metodologiyasi, informativ belgilarni ajratib olishning an'anaviy hamda DL ga asoslangan yondashuvlarini tavsiflaydi.

- 3-bo'lim: Tadqiqotdan erishilgan natijalar batafsil taqdim etadi.
- 4-bo'lim: Tadqiqot natijalarining yutuqlari va kamchiliklari muhokama qilindi.
- 5-bo'lim: Ushbu tadqiqot xulosasi va kelajakdagi tadqiqotlar uchun yo'nalishlarni taklif qilindi.

Metodologiya. Ushbu bo'limda dermatoskopik tasvirlardan teri saratoni informativ belgilarini ajratib olishning an'anaviy hamda DL yondashuvlari ko'rib chiqildi. Tasvir haqida imkon boricha ko'proq ma'lumot olish uchun uning informativ belgilarini ajratib olish usullari qo'llaniladi. Informativ belgilarni ajratib olishda tasvirning geometrik xususiyatlari, statistik xususiyatlari, tekstura xususiyatlari, rang xususiyatlari va shu kabi muhim belgilar inobatga olinadi. Quyida 1-rasmda tasvir informativ belgilarini ajratib olishning usul va vositalari batafsil keltirilgan.

1-rasm. Tasvir informativ belgilarini ajratib olish usullari

DL yondashuvlariga qadar, tasvirlardan informativ belgilarni ajratib olishda asosan an'anaviy usullardan keng foydalanilgan. Ushbu an'anaviy usullarning samaradorligi tasvirlarga oldindan ishlov berish sifatiga, ma'lumotlarning tabiatiga va tasniflash tizimining imkoniyatlariga bog'liq. Quyida teri saratoni kabi murakkab lezyonli tasvirlardan kasallik

informativ belgilarini ajratib olishda keng qo‘llaniladigan an‘anaviy usullarning asosiy jihatlari va ularning ishlash printsiplari keltirildi.

2.1. An‘anaviy usullar

Mahalliy ikkilik naqsh (LBP) kompyuter ko‘rishda ishlatiladigan mashhur tasvir tekstura xususiyatlarini ajratish usullaridan biri hisoblanadi. LBP birinchi marta 1994-yilda taqdim etilgan va shundan beri tasvirlardan ob‘ektlarni aniqlash, yuzni aniqlash va tekstura tasnifi kabi masalalarni hal qilishda keng qo‘llanilib kelinmoqda [7]. Ushbu usulning soddaligi va samaradorligi uni ko‘plab kompyuter ko‘rish vazifalari uchun mashhur tanlovga aylantirdi. LBP tasvirda kichik mahalliy sohaning tekstura xususiyatlarini ifodalash uchun qo‘llaniladi. Bu usul markaziy pikselning intensivligini uning atrofidagi pikselar intensivligi bilan taqqoslash orqali ishlaydi. Har bir qo‘shni pikseldan markaziy pikselga nisbatan intensivlik qiymati solishtiriladi: agar qo‘shni pikselning intensivligi markaziy pikselnikidan katta yoki teng bo‘lsa, unga 1 qiymati beriladi, aks holda, unga 0 qiymati beriladi. Hosil bo‘lgan 0 va 1 lardan iborat ikkilik qiymatlar (binary values) bitta ketma-ketlikka jamlanadi va bu mahalliy sohaning tekstura ifodasi sifatida qaraladi. Ushbu ikkilik son keyinchalik o‘nlik son sifatida ifodalanadi va markaziy pikseldagi LBP kodi bo‘ladi (2-rasm).

Pattern = 00011001
LBP = 1 + 8 + 16 = 25

2-rasm. LBP usulining ishlash sxemasi

Ushbu usul statistik va strukturaviy xususiyatlarni birlashtirgan parametrik bo‘lmagan tavsiflovchi hisoblanadi. U mikro-primitivlar va ularning statistik joylashtirish qoidalari yordamida teksturani tavsiflaydi ya‘ni, teksturalangan tasvirni ma‘lum bir yadro funksiyasidan foydalanib tahlil qiladi va markaziy piksel va uning qo‘shnilari o‘rtasida statistik bog‘liqlikni o‘rnatadi. Bu bog‘liqlik mahalliy strukturaviy naqshlarni olish, tasvirni raqamli yorliqlarga aylantirish orqali transformatsiya qiymatini

hisoblash imkonini beradi. Uning soddaligi, mustahkamligi va hisoblash tezligi ilmiy hamjamiyatda katta qiziqish uyg‘otdi [8]. Shunday qilib, LBP dermatoskopik tasvirlarni tahlil qilish, tasvirni olish va tekstura tasnifi kabi bir nechta dasturlarda samarali. Asl teri shikastlanishi tasvirlari va ularning LBP tasvirlari o‘rtasidagi farq 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Asl teri shikastlanishi tasvirlari va ularning mahalliy ikkilik naqsh (LBP) tasvirlari.

Yo‘naltirilgan gradientlarning gistogrammasi (HOG) tasvirdagi qirralarning yoki mahalliy intensivlik gradientlarining yo‘nalishi va taqsimlanishini tasvirlash uchun ishlatiladi. Tasvirni kataklar deb ataladigan kichik bog‘langan qismlarga bo‘lish va har bir katakdagi har bir piksel uchun gradient yo‘nalishlarining gistogrammasini hisoblashdan iborat [9]. HOG tavsiflovchisi bu gistogrammalarning yig‘indisidir. Ushbu tavsiflovchining amalga oshirilishi quyidagicha. $I(x, y)$ tasvir berilgan bo‘lsa, gradientlar x va y yo‘nalishlarida hisoblanadi (1), (2):

$$G_x(x, y) = I(x + 1, y) - I(x - 1, y) \quad (1)$$

$$G_y(x, y) = I(x, y + 1) - I(x, y - 1) \quad (2)$$

Bu yerda, G_x – gorizontaal gradient, G_y – vertikal gradient.

Gradient magnitudasi va yo‘nalishi hisoblanadi (3), (4):

$$M(x, y) = \sqrt{G_x^2(x, y) + G_y^2(x, y)} \quad (3)$$

$$\theta(x, y) = \arctan \frac{G_y(x, y)}{G_x(x, y)} \quad (4)$$

Kiruvchi tasvir kichik katakchalarga bo‘linadi va har bir katakcha ichidagi gradient yo‘nalishlari

gistogramga joylanadi. Gistogram binlari magnituda bilan og‘irlanadi (5):

$$H(b) = \sum_{x,y \in cell} w(x,y) \cdot M(x,y) \quad (5)$$

Bu yerda, $w(x,y)$ – gradient magnitudasiga mos keluvchi og‘irlik.

Kataklar birlashtiriladi va normalizatsiya amalga oshiriladi (6):

$$v \rightarrow \frac{v}{\sqrt{\|v\|_2^2 + \varepsilon^2}} \quad (6)$$

Bu yerda, $v = [h_1, h_2, \dots, h_n]$, ε - juda kichik son.

Ushbu tavsiflovchini amalga oshirish uchun 8×8 piksel katak o‘lchamini, 2×2 katak blok o‘lchamini, 9 ta yo‘nalish qutisini va L2-Hys normalizatsiyasini ishlatildi. Klinik tasvirlashda HOG teri shikastlanishini tashxislash aniqligini oshirish uchun dermatoskopik tasvirlardan farqlovchi xususiyatlarni ajratib olishga yordam beradi. HOG strukturaviy farqlarni ta’kidlashda ajoyib imkoniyatlarni taklif etadi, bu esa uni tibbiy tasvir tahlili uchun ayniqsa moslashtiradi, chunki u xavfli va xavfsiz shikastlanishlarni ajratib turadigan tartibsiz chegaralar va morfologik naqshlarni aniqlashga yordam beradi. HOG algoritmi yordamida ajratib olingan gradientlar va chekka yo‘nalishlari 4-rasmda ko‘rsatilgan.

4-rasm. Asl tasvirlar va mos keladigan HOG tasvirlari.

Gabor tavsiflovchisi tasvirning tekstura ma’lumotlarini ajratib olishda Gauss funksiyasi tomonidan modulyatsiya qilingan sinusoidal filtrlarga asoslanadi. Muayyan chastotalar va yo‘nalishlarga sezgir bo‘lganligi sababli, u nozikroq va yo‘nalishli naqshlarni aniqlashda samarali. Shuning uchun ushbu usul biotibbiyot yoki teksturali tasvirlarni tahlil qilish

uchun eng mos keladi. Uning asosiy vazifasi tasvirni tasniflash yoki segmentatsiya qilish kabi operatsiyalarni bajarishni osonlashtirish uchun yo‘naltirilgan tuzilmalar va mahalliy teksturali o‘zgarishlarni aniqlashdir. $I(x,y)$ tasvir berilgan bo‘lsa, Gabor tavsiflovchisining amalga oshirilishi quyidagicha. Gabor filtr konvolyutsiya hisoblanadi (7) [10]:

$$R(x,y) = I(x,y) * g(x,y; \lambda, \theta, \varphi, \sigma, \gamma) \quad (7)$$

2D tasvir uchun Gabor filtri quyidagicha hisoblanadi (8):

$$g(x,y; \lambda, \theta, \varphi, \sigma, \gamma) = \exp\left(-\frac{x'^2 + \gamma^2 y'^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \cos\left(2\pi \frac{x'}{\lambda} + \varphi\right) \quad (8)$$

Bu yerda,

- $x' = x \cos \theta + y \sin \theta$;
- $y' = y \cos \theta - x \sin \theta$;
- λ - sinusoidal to‘lqinning uzunligi;
- θ - filtrning yo‘nalishi;
- φ - sinusoidal to‘lqin fasesi;
- σ - Gaus standart og‘ish;
- γ - elliptik shaklni belgilaydi.

Gabor tavsiflovchisi Gabor filtr konvolyutsiyalari vektoriga teng bo‘ladi. 31×31 yadro va 4 sigma qiymatini qo‘llagan holda 4 ta yo‘nalish va 2 ta chastotali Gabor filtrlaridan foydalangan holda, dermatoskopik tasvirlarga qo‘llanildi. Olingan natijalar 5-rasmda keltirilgan.

5-rasm. Asl teri shikastlanishi tasvirlari va ularning Gabor filtrlari.

SIFT tavsiflovchisi tasvirdagi mahalliy kalit nuqtalarni topadigan va masshtab, aylanish va ma’lum darajada yorug‘lik o‘zgarmas bo‘lgan mustahkam tavsifni ajratib oladigan xususiyatni ajratib olish algoritmidir. Ushbu tadqiqotda u teri shikastlanishi

tasvirlarini tahlil qilish uchun ishlatilgan bo'lib, shikastlanishlarning teksturasi, shakli va ichki tuzilishini samarali ajratib oldi. Ushbu tavsiflovchining matematik ifodasi quyidagicha [11]:

Tasvir Gaus piramid yordamida turli o'lchamlarga kamaytiriladi (9):

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y) \quad (9)$$

Bu yerda, $L(x, y, \sigma)$ - tasvirning turli o'lchamlardagi ko'rinishi, $G(x, y, \sigma)$ - standart og'ish ga ega 2D Gaus.

Gaus farqi hisoblanadi (10):

$$D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma) \quad (10)$$

Har bir kalit nuqtalar uchun yorug'lik gradienti va yo'nalishi hisoblanadi (11), (12):

$$m(x, y) = \frac{1}{\sqrt{(L(x+1, y) - L(x-1, y))^2 + (L(x, y+1) - L(x, y-1))^2}} \quad (11)$$

$$\theta(x, y) = \arctan \frac{L(x, y+1) - L(x, y-1)}{L(x+1, y) - L(x-1, y)} \quad (12)$$

Tadqiqotda har bir tasvir uchun 150 tagacha kalit nuqtalarni saqlab qolindi, kontrast chegarasi 0,04 va chekka chegarasi 10 ga teng. 6-rasmda dermatoskopik tasvirlar ma'lumotlar to'plamida SIFT usuli yordamida olingan natijalar ko'rsatilgan.

6-rasm. Teri shikastlanishi tasvirlarida SIFT kalit nuqtalarini aniqlash.

Kulrang darajadagi birgalikdagi matritsalar (GLCM). Tasvir teksturasi qiziqish uyg'otadigan sohalarni aniqlashda ishlatiladigan muhim xususiyatlardan biridir. GLCM Haralick va boshqalar tomonidan 1973-yilda taklif qilingan tekstura xususiyatlarini ajratib olishning eng qadimgi usullaridan biri bo'lib, tasvirni statistik xususiyatlar orqali tavsiflash imkonini beradi. U tasvirdagi piksel

qiymatlarining juftliklarini analiz qiladi va silliqlik, kontrast, repetitivlik va boshqalar haqida ma'lumot beradi. GLCM tasvirning har bir gray-level qiymati juftligi qancha marta uchrashishini hisoblaydi. $M \times N$ o'lchamli $I(x, y)$ tasvir berilgan bo'lsa, GLCM quyidagicha yaratiladi [12]:

$P(i, j|d, \theta)$ = tasvirdagi kulrang daraja i va j piksel juftlari soni masofa d va yo'nalish θ . GLCM normallashtirilgan shakli quyidagicha (13):

$$P_{norm}(i, j) = \frac{P(i, j)}{\sum_{i, j} P(i, j)} \quad (13)$$

GLCM asosida 1-jadvaldagi tekstura tavsiflovchilari hisoblanadi.

1-jadval. GLCM asosidagi tekstura tavsiflovchilar

No	Tavsiflovchi	Matematik formulasi	Izohi
1	Kontrast	$\sum_{i, j} (i - j)^2 P(i, j)$	Tekstura kontrastini o'lchaydi.
2	Homogeneity	$\sum_{i, j} \frac{P(i, j)}{1 + i - j }$	i-j
3	Energy	$\sum_{i, j} P(i, j)^2$	Matritsaning energiyasi
4	Entropy	$-\sum_{i, j} P(i, j) \log P(i, j)$	Tekstura murakkabligi
5	Korrelyatsiya	$\frac{\sum_{i, j} (i - \mu_i)(j - \mu_j)P(i, j)}{\sigma_i \sigma_j}$	Piksel qiymatlari orasidagi chiziqli bog'liqlik.
6	Variance	$\sum_{i, j} (i - \mu)^2 P(i, j)$	Teksturaning tarqalishini o'lchaydi.

2.2. DL asosidagi yondashuvlar

Chuqur o'qitish (DL) texnikalari tasvir ma'lumotlaridan ierarxik tasvirlarni avtomatik ravishda o'rganish orqali an'anaviy xususiyatni ajratib olish muhandisligidan ustunroq deb hisoblanadi. Dermoskopiyada DL asosidagi xususiyatni ajratib olish nozik teksturali o'zgarishlar va morfologik nosimmetrikliklar kabi murakkab lezyon naqshlarini ajratib olishda yuqori samaradorlikni ko'rsatdi. Tasvirlardan kasallik informativ belgilarini ajratib olish uchun eng keng qo'llaniladigan DL modellari Konvolyutsion Neyron Tarmoqlari (CNN) hisoblanadi [13]. CNNlar tasvirlar ichidagi fazoviy naqshlarni

ierarxik ravishda ajratib olish uchun bir qator konvolyutsion qatlamlardan foydalanadi. Konvolyutsiyaga kirish tasviri ustidan belgilangan o‘lchamdagi oynani, ya’ni filtrni siljitish orqali erishiladi. Bu siljish jarayoni chapdan o‘ngga va yuqoridan pastga ketma-ket sodir bo‘ladi, filtr odatda balandlik va kenglik yo‘nalishlarida bir xil qadamga ega bo‘ladi. Filtr bilan qoplangan soha qabul qiluvchi maydon deb ataladi. Konvolyutsiya qatlamida matritsa ko‘paytmasi filtr matritsasining qiymatlarini tasvirning piksel qiymatlariga ko‘paytirish orqali olinadi. Keyin olingan ko‘paytmalar yig‘iladi va yig‘indiga og‘irlik qiymati qo‘shiladi (14). Filtr tasvirning barcha pozitsiyalari bo‘ylab siljiganida, xususiyatlar xaritasi deb nomlanuvchi qiymatlar matritsasi hosil bo‘ladi (7-rasm) [14].

$$F_k(i, j) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} X(i + m, j + n)W_k(m, n) + b_k \quad (14)$$

Bu yerda,

- X kiruvchi tasvir;
- W_k k -konvolyutsiya filteri;
- F_k k -konvolyutsiya filteridan chiquvchi xususiyatlar xaritasi;
- b_k bios qiymati;
- $M \times N$ yadro o‘lchami

7-rasm. Konvolyutsiya qatlamining xususiyatlarini hisoblash jarayoni [1].

Tasvir informativ belgilari vektori odatda tasniflashdan oldin oxirgi konvolyutsion qatlamlardan yoki to‘liq bog‘langan qatlamlardan olinadi. Dermoskopik tahlilda hamda tasvir informativ belgilarini ajratib olishda AlexNet, VGGNet, ResNet, DenseNet va InceptionNet kabi CNN arxitekturalaridan keng foydalaniladi [15].

VGG16 / VGG19

VGG tarmoqlari ierarxik vizual xususiyatlarni o‘rganish uchun kichik 3×3 konvolyutsiya filtrlaridan foydalanadi. Ularning yagona arxitekturasi nozik tekstura va shakl naqshlarini ushlaydi, bu batafsil tasvir tahlili uchun samarali bo‘lishiga qaramasdan, ular juda ko‘p parametrlarga va yuqori hisoblash xarajatlariga ega.

ResNet (50 / 101)

Ushbu modellar yuqori darajadagi semantik xususiyatlarni o‘rganadi va vazifalar bo‘ylab yaxshi umumlashtiradi. ResNet qoldiq ulanishlarni joriy qiladi, bu juda chuqur tarmoqlarni yo‘qolib boruvchi gradient muammolarisiz o‘rgatish imkonini yaratib, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish uchun juda samarali hisoblanadi.

Inception (GoogLeNet)

Inception tarmoqlari turli fazoviy masshtablardagi xususiyatlarni ushlab uchun bir xil qatlam ichida ko‘p masshtabli parallel konvolyutsiyalardan foydalanadi. Ushbu dizayn model parameterlari o‘lchovini kamaytirish orqali hisoblash xarajatlarini samarali kamaytiradi hamda xususiyatlar xilma-xilligini yaxshilaydi. Quyidagi 2-jadvalda tasvirlardan informativ belgilarni ajratib olish uchun CNN arxitekturalari batafsil keltirilgan.

2-jadval. CNN informativ belgilarni ajratish usullari

Model	Ajratilgan xususiyat turi	Parametrlar soni	Ajratilgan xususiyatlar soni	Afzalliklari	Cheklovlari
VGG16	Tekstura va shakl xususiyatlari	~138 mln	4096	Mayda detallarni yaxshi ushlaydi	Juda og‘ir model
VGG19	Boyoq vizual tasvir	~144 mln	4096	Batafsil tasvirlar	Sekin va katta xotira talab qiladi
ResNet50	Semantik tuzilma xususiyatlari	~25 mln	2048	Transfer learning uchun juda mos	Mikro-teksturalarni kamroq ushlaydi
ResNet101	Abstrakt semantik belgilar	~44 mln	2048	Yuqori ifodalash qobiliyati	O‘qitish vaqti uzunroq
Inception (GoogLeNet)	Turli masshtabdagi fazoviy xususiyatlar	~7 mln	1024	Samarali va ko‘p masshtabli tahlil	Arxitekturasi murakkab
EfficientNet-B0	Global xususiyatlar	~5 mln	1280	Samaradorlik va aniqlik balansi	Juda mayda detallarni o‘tkazib yuboradi
EfficientNet-B3	B0 dan boyroq xususiyatlar	~12 mln	1536	Yuqori aniqlik va samaradorlik	Kattaroq kirish o‘lchami kerak
DenseNet121	Tekstura xususiyatlari	~8 mln	1024	Tibbiy tasvirlar uchun juda mos	Xotira sarfi yuqori
DenseNet201	Mayda detal xususiyatlari	~20 mln	1920	Dermatologik belgilarni yaxshi ushlaydi	DenseNet121 ga nisbatan sekinroq

Bu kabi oldindan o‘qitilgan CNN arxitekturalar tasvirlardan mustahkam informativ belgilarni ajratib olishda an’anaviy usullarga nisbatan samarali

yondashuvni taqdim etadi. Olingan xususiyat vektorlari keyinchalik klassik mashinaviy o'qitish tasniflagichlarida tasvirlarni tahlil qilishda foydalaniladi. Shuningdek, tanlangan arxitekturaning konvolyutsion qatlamlarni va giperparametrlarini sozlash, yangi ma'lumotlar to'plamining o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirish imkonini beradi va ajratib olingan xususiyatlarning sifatini oshiradi.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Tasvir tekstura informativ belgilarini ajratib olishda LBP, Gabor filtrlari va GLCM kabi usullar piksel tartiblaridagi fazoviy bog'liqliklar va takrorlanuvchi naqshlarni o'rganadi. Bu xususiyatlar tasvir ichidagi turli teksturalarni farqlash uchun zarur hisoblanadi. Rang xususiyatlari - rang momentlari, rang gistogrammalari, ranglarning joylashuvi va taqsimlanishini tavsiflaydi. Ular tasniflash va tasvirlarni olish kabi vazifalar uchun muhim belgilardir. ResNet, VGG va Inception kabi oldindan tayyorlangan CNN arxitekturalar an'anaviy usullar bilan miqdoriy jihatdan aniqlash qiyin bo'lgan rang, tekstura va shakl naqshlarining murakkab belgilarini tavsiflaydi. Har bir usul afzalliklarga ega va ishning aniq talablariga qarab ma'lum ilovalar uchun mos keladi. Bunday texnikalarni birlashtirish yanada puxta va ishonchli tasvir IBAO ni ta'minlashi mumkin, bu esa tasvirlarni tasniflash texnikasining aniqligi va samaradorligini oshiradi. Quyida tasvir IBAO an'anaviy hamda DL ga asoslangan yondashuvlarining tasniflash modellariga ta'siri baholash uchun qiyosiy jadval keltirildi (3-jadval).

3-jadval. Tasvir informativ belgilarini ajratib olish yondashuvlari tahlili

T/r	Xususiyatlarni ajratib olish usuli	Tasniflash usuli	Aniqlik (%)	Afzalliklari	Kamchiliklari	Adabi yot
1	HRNet	XGBoost	99.65	Yuqori aniqlik, ko'p toifadagi saratonni aniqlaydi	Murakkab model	[16]
2	Inception-ResNet-v2	Inception-ResNet-v2	94.5	Ko'p model birikmasi	Binar tasniflash	[17]
3	ResNet-50	ResNet-50	89.28	Turli xil datasetlarda sinovdan o'tgan	Binar tasniflash	[18]
4	DenseNet 201	DenseNet 201	98.16	Oddiy tuzilma	Model parametrlarini sozlash amalga oshirilmagan	[19]
5	AlexNet	AlexNet transfer learning	84	Oddiy tuzilma	Pastroq aniqlik	[20]
6	CNN	DCNN Ansembl birlashtirish	93	Yaxshi ansambl	Aniq metric yetishmaydi	[21]
7	ResNet	CNN	90.5	Transfer learning	Oz miqdordagi metrikalar	[22]
9	CNN	RF	99	Juda yuqori aniqlik	Ishonchlilik boshqa datasetlarda tekshirilmagan	[23]

10	DenseNet121	DenseNet121	98	Tushuntiriladigan Sun'iy Intellekt (XAI) bilan integratsiya qilingan	Binar tasniflash	[24]
11	GLCM, Color, Geometrical shapes	SVM	92	Oddiy usul	Qo'lda ajratilgan xususiyatlar bilan cheklangan	[25]
12	ABCD qoida + tekstura (GLCM)	SVM	94.81	Klinik testlangan, ko'p xususiyatli	Klassifikatorlar cheklangan	[26]
13	GLCM + CS-LBP tekstura	SVM	85	Oddiy, tushunarli	Pastroq aniqlik	[27]
14	Kolmogorov-Smirnov statistikasi, Haralik teksturasi.	Fisher tanlovi bilan bog'liq SVM	93	Ko'p statistik tavsiflovchilar	Binar tasniflash	[28]
15	LBP, chekka histogrammasi (EH), (HOG) va Gabor usuli	SVM	85	Segmentatsiya yaxshilaydi	Qo'lda ajratilgan ko'p xususiyatlar	[29]

Teri saratonini aniqlash bo'yicha turli IBAO usullarining tasniflash algoritmlari samaradorligiga ta'siri taqqoslandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, DL ga asoslangan modellarining arxitekturasini murakkabligi katta hisoblash xarajatlarini talab qilishiga qaramasdan, an'anaviy qo'lda ajratilgan xususiyatlarga nisbatan yuqori aniqlik ko'rsatadi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot ishida dermatoskopik tasvirlar informativ belgilarini ajratib olishning an'anaviy va DLga asoslangan yondashuvlari tizimli va qiyosiy o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, rang gistogrammalari, Gabor filterlar, HOG, LBP va GLCM kabi an'anaviy tasvir informativ belgilarini ajratib olish usullari hisoblash murakkabligi past va talqin qilinishi yuqoriligi bilan muhim hisoblanadi. Biroq, ular nazoratsiz muhitda tasvir tahlilining pasayishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yorug'lik o'zgarishi va akslanishlarni o'z ichiga olgan tasvirlarga sezgir. Chuqur o'qitishga asoslangan xususiyatlar, ayniqsa CNN yoki transformatorga asoslangan arxitekturalar yordamida ajratib olingan xususiyatlar, tasvirni o'rganish, mustahkamlik va aniqlikda sezilarli afzalliklarni taqdim etadi. O'rganilgan adabiyotlarda tasvir IBAOning turli xil yondashuvlar yoritilgan, ularning har biri tasvir tahlili algoritmining samaradorligiga va tezkorligiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolalarning umumiy natijalari shuni ko'rsatadiki, bir nechta tavsiflovchilarning kombinatsiyasi ko'pincha yanada mustahkam tasvirni baholash yechimlariga olib keladi. Ushbu tadqiqot ishi vazifaga xos va kontekstga asoslangan tasvir IBAO strategiyalari kombinatsiyasining eng samarali yo'llarini taklif qiladi. Tadqiqot ishi kompyuter ko'rishning turli sohalarida tasvir IBAO usullarini

qo‘llash uchun keng qamrovli resurs bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fan, C.-L. Multiscale Feature Extraction by Using Convolutional Neural Network: Extraction of Objects from Multiresolution Images of Urban Areas. *ISPRS Int. J. Geo-Inf.* 2024, 13, 5. <https://doi.org/10.3390/ijgi13010005>

2. A. Bobokhonov, L. Xuramov, and A. Rashidov, "Tibbiy tasvirlar asosida teri kasalliklarini samarali tasniflash usullari," *Digital Transformation and AI*, vol. 3, no. 3, pp. 128 - 139, 2025 Available: <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v3i319>

3. S. Sariyev, I. Yalgoshev and M. Nuriddinova, "Traditional Methods and Modern Approaches Based on Ensemble Algorithms for Decision-Making in Diagnostics Using Medical Data," 2025 *RusAutoCon*, 2025, pp. 971-975, doi: 10.1109/RusAutoCon65989.2025.11177423.

4. Hamim, S.A.; Tamim, M.U.I.; Mridha, M.F.; Safran, M.; Che, D. SmartSkin-XAI: An Interpretable Deep Learning Approach for Enhanced Skin Cancer Diagnosis in Smart Healthcare. *Diagnostics* 2025, 15, 64. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15010064>

5. Midasala, Vasuja Devi, et al. "MFEUSLNet: Skin cancer detection and classification using integrated AI with multilevel feature extraction-based unsupervised learning." *ESTIJ* 51 (2024): 101632, <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101632>

6. H.M. Rai, A.Kh. Bobokhonov, A.U. Soliev Precision Cancer Classification: A Brief Survey of Artificial Intelligence Advancements, *JEMT*, 2024 3(10), 31–52, <https://mudarrisziyo.uz/index.php/iqtisodiyot/article/view/1621>

7. C. Barata, M. E. Celebi and J. S. Marques, "A Survey of Feature Extraction in Dermoscopy Image Analysis of Skin Cancer," in *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 23, no. 3, pp. 1096-1109, May 2019, doi: 10.1109/JBHI.2018.2845939

8. Er Feng, X., Lai, Y., Mao, X., Peng, J., Jiang, X., Hadid, A. (2013). Extracting Local Binary Patterns

from Image Key Points: Application to Automatic Facial Expression Recognition. *Image Analysis. SCIA* 2013. *Lecture Notes in Computer Science*, vol 7944. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38886-6_33

9. Carcagni, P., Del Coco, M., Leo, M. et al. Facial expression recognition and histograms of oriented gradients: a comprehensive study. *SpringerPlus* 4, 645 (2015). <https://doi.org/10.1186/s40064-015-1427-3>

10. Rahimeh Rouhi, Mehran Amiri, Behzad Irannejad A Review on Feature Extraction Techniques in Face Recognition Signal & Image Processing An International Journal 3(6):1-14, DOI: 10.5121/sipij.2012.3601

11. An, FP., Zhou, XW. BEMD–SIFT feature extraction algorithm for image processing application. *Multimed Tools Appl* 76, 13153–13172 (2017). <https://doi.org/10.1007/s11042-016-3746-y>

12. Shahare, N.S., Yadav, D.M. (2021). Feature Extraction Using GLSM for DDSM Mammogram Images. In: Manocha, A.K., Jain, S., Singh, M., Paul, S. (eds) *Computational Intelligence in Healthcare*. Health Information Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68723-6_17

13. A. Бобохонов, Л. Хурамов, А. Рашидов Выявление кожных заболеваний по изображениям с использованием методов машинного обучения и глубокого обучения, *Проблемы информатики*. 2025. No 3, DOI: 10.24412/2073-0667-2025-3-52-71

14. Musthafa, M.M., T R, M., V, V.K. et al. Enhanced skin cancer diagnosis using optimized CNN architecture and checkpoints for automated dermatological lesion classification. *BMC Med Imaging* 24, 201 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12880-024-01356-8>

15. Djaroudib, K.; Lorenz, P.; Belkacem Bouzida, R.; Merzougui, H. Skin Cancer Diagnosis Using VGG16 and Transfer Learning: Analyzing the Effects of Data Quality over Quantity on Model Efficiency. *Appl. Sci.* 2024, 14, 7447. <https://doi.org/10.3390/app14177447>

16. Al-Waisy, A.S., Al-Fahdawi, S., Khalaf, M.I. et al. A deep learning framework for automated early diagnosis and classification of skin cancer lesions in

dermoscopy images. *Sci Rep* 15, 31234 (2025).
<https://doi.org/10.1038/s41598-025-15655-9>

17. Ahmadi Mehr R, Ameri A. Skin Cancer Detection Based on Deep Learning. *J Biomed Phys Eng.* 2022 Dec 1;12(6):559-568. doi: 10.31661/jbpe.v0i0.2207-1517. PMID: 36569567; PMCID: PMC9759648.

18. Al-Masni MA, et al. Multiple skin lesions diagnostics via integrated deep convolutional networks for segmentation and classification. *CMPB*, 2020 Jul;190:105351. doi: 10.1016/j.cmpb.2020.105351

19. A. Rezvantalab, H. Safigholi, S. Karimijeshni Dermatologist Level Dermoscopy Skin Cancer Classification Using Different Deep Learning Convolutional Neural Networks Algorithms, *CV and Pattern Recognition* 2018, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.10348>

20. A. Ameri A Deep Learning Approach to Skin Cancer Detection in Dermoscopy Images. *J Biomed Phys Eng.* 2020 Dec 1;10(6):801-806. doi: 10.31661/jbpe.v0i0.2004-1107. PMID: 33364218; PMCID: PMC7753251.

21. Balazs Harangi Skin lesion detection based on an Ensemble of deep convolutional neural networks, *Journal of Biomedical Informatics*, Volume 86, October 2018, Pages 25-32, <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2018.08.006>

22. Rishu Garg, Saumil Maheshwari, Anupam Shukla Decision Support System for Detection and Classification of Skin Cancer using CNN, *CV and Pattern Recognition*, 2019, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.03798>

23. Hadeel Alharbi et al. Enhanced skin cancer diagnosis: a deep feature extraction-based framework for the multi-classification of skin cancer utilizing dermoscopy images, *Med.*, 13 November 2024, Volume 11 – 2024, <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1495576>

24. Hamim, S.A.; Tamim, M.U.I.; Mridha, M.F.; Safran, M.; Che, D. SmartSkin-XAI: An Interpretable Deep Learning Approach for Enhanced Skin Cancer Diagnosis in Smart Healthcare. *Diagnostics* 2025, 15, 64. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15010064>

25. Sanket Kumar, Chandra J Skin Cancer Classification using Machine Learning for Dermoscopy Image, *IJITEE* ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-7, May, 2019, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:212608415>

26. Pitchiah, M.S., Rajamanickam, T. (2022). Efficient feature based melanoma skin image classification using machine learning approaches. *TS*, Vol. 39, No. 5, pp. 1663-1671. <https://doi.org/10.18280/ts.390524>

27. Rohini S. Mahagaonkar, Shridevi Soma, A Novel Texture based Skin Melanoma Detection using Color GLCM and CS-LBP Feature. *IJCA*, 171, 2017, 1-5. DOI: 10.5120/ijca2017915024

28. Kruk, M., Świdorski, B., Osowski, S. et al. Melanoma recognition using extended set of descriptors and classifiers. *J Image Video Proc.* 2015, 43 (2015). <https://doi.org/10.1186/s13640-015-0099-9>

29. Seeja R. D., Suresh A. Deep Learning Based Skin Lesion Segmentation and Classification of Melanoma Using SVM, *Asian Pac J Cancer Prev.* 2019, 20(5):1555-1561. DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.5.1555

